

Posture magistro-centrée

Posture d'enseignant facilitateur

Changer de
paradigme

Repenser
le contenu

*Organiser son cours en
modules, planifier les
moments synchrones et
asynchrones. L'apprentissage
est dissocié dans l'espace ou
le temps*

*Planifier l'alignement
technopédagogique*

*Objectifs - activités -
Évaluations*

Revoir le
Design du
cours

Principes et
conseils
pour réussir
sa formation
en ligne

Créer une
présence à
distance

*Planifier les mesures
d'encadrement, de
communication et de
rétroaction avec les
étudiants*

*Miser sur des situations
d'évaluation complexes
menant à des
productions complexes*

Choisir des
modalités
d'évaluation

Utiliser des
stratégies
pédagogiques
variées

*Intégrer des pédagogies
actives en ligne, prévoir
des activités qui
favorisent les interactions
entre étudiants*